

RA’NODOSHLAR (*ROSACEAE*) OILASIGA MANSUB DO‘LANA (*CRATEAGUS L*) TUKUMINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA KASALLANISHI

^{1,2}Ismonjonova Ruxshona Farxodbek qizi, Ravshanova Moxida Azamatjon qizi,

³Ismanova Gulmira Shuxratjon qizi

^{1,2}Andijon davlat universiteti 2-bosqich talabalari

³Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032240>

Annotasiya. Ushbu maqolada *Crataegus* turkumining kasalliklari va ularga qarshi kurashish chora tadbirlari, tuproq va balandlik xususiyatlaridan foydalangan holda, *rosaceae* oilasiga mansub va iqtisodiy jihatdan yuqori samaradorlik hisoblangan *Crataegus* turkumining Markaziy Osiyodagi yashash muhiti o‘rganildi. *Crataegus* turkumi O‘zbekiston dendroflorasining yetakchi elementlaridan biridir. *Crataegus* dorivor o‘simlik sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: ra‘noguldoshlar, *Crataegus*, *Rosaceae*, do‘lana, shudring kasalligi, qo‘ng‘ir dog‘lanish, do‘lana monilioz kasalligi, S vitamin, yurak kasalliklari, zamburug‘ sporalari.

Аннотация. В данной статье изучен ареал боярышника, который относится к семейству розоцветных и считается высокоэкономичным, в Центральной Азии с использованием болезней рода *Crataegus* и мер борьбы с ними, почвенных и высотных характеристик. Род *Crataegus* – один из ведущих элементов дендрофлоры Узбекистана. *Crataegus* также важен как лекарственное растение.

Ключевые слова: пейзаж, топиарий, растение, дерево, куст, форма, место, живые стены, газон, сад.

Abstract. In this state, the areal *boaryshnika* is studied, which belongs to the rose family and is considered highly economic, in Central Asia, with the use of diseases in the genus *Crataegus* and mer borby, with low and high characteristics. The genus *Crataegus* is a representative element of the dendroflora of Uzbekistan. *Crataegus* is also a medicinal plant

Keywords: landscape, topiary, plant, tree, bush, form, place, living walls, lawn, garden.

Ra‘nodoshlar oilasi Magnoliyasimonlar 100 ga yaqin turkumga kiruvchi 3000 ta dan ziyod turni birlashtiradi. Ular yer yuzida keng tarqalgan. Hayotiy shakliga ko‘ra ularga o‘tlar, yarimbutalar, butalar va daraxtlar kiradi. Barglari ketma-ket o‘rnashgan, oddiy yoki murakkab, yonbargchali. To‘pgullari har xil. Gullari to‘g‘ri, ikki jinsli, asosan murakkab gulqo‘rg‘onli, gulqo‘rg‘on bo‘laklari 5 tadan (ba‘zan 4-6 tadan). Gultojbarglari tutashmagan, changchilarining soni turlicha, odatda ko‘p bo‘ladi. Gul o‘rni yassi, likopchasimon yoki bo‘rtgan, ba‘zan mevasiga qo‘shilib o‘sib, soxta meva hosil qiladi. Urug‘chisi bitta yoki bir nechta meva bargdan iborat. Tugunchasi ustki, yarim ostki yoki ustki. Gul formulasi: $Ca_5Co_5A \infty G(1,5\infty)$. Mevalari turlicha, ular orasida danakli chin meva, yong‘oqcha, pista, to‘p meva soxta meva rezavor meva va boshqalar bor. Oila vakillari asosan urugidan ko‘pyadi, vegetativ yo‘li bilan ko‘payadiganlari ham bor (atirgul, qulupnay va boshqalar).

Hozirgi zamon tabobatida ham do‘lananing mevasi va guli yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda hamda asabni tinchlantiruvchi va qon bosimini pasaytiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Do‘lana Ra‘nodoshlar (*Rosaceae*) oilasiga mansub, bo‘yi 5m. yetadigan daraxt bo‘lib, respublikamizning tog‘li tumanlarida tarqalgan. O‘zbekistonda do‘lananing bir

nechta turi uchraydi, ayniqsa sariq rangli do‘lana (*Crateagus pontica* L.) keng tarqalgan bo‘lib, mevasi iste‘mol qilinadi. Tibbiyotda esa do‘lanani 6 turining mevasi va gullari ishlatilishga ruxsat etilgan. Asosan keng tarqalgan qizil do‘lanaya‘ni, Turkiston do‘lanasi (*Crateagus turkestanica*) ishlatiladi. Bu daraxtning bargi, gullari va mevalari shifobaxshdir. Uningbir hovuchi iste‘mol qilinsa, kun bo‘yi kishini nafaqat tashnalik, balki ochlikdan hamasraydi. U insonga yaxshi kayfiyat, bardamlilik va quvvat baxsh etadi. Shu boisdan bo‘lsa kerak, do‘lanani lotin tilida “gratas” (kuchli) deb ataydilar [1]

An‘anaviy dori vositalari ham tibbiy, ham iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan jahon ahamiyatiga ega bo‘lgan mavzuga aylandi. Butun dunyoda o‘tlardan muntazam va keng foydalanish ularning sifati, xavfsizligi va samaradorligi borasida jiddiy xavotirlarni kuchaytirdi. Shunday qilib, tegishli ilmiy dalil yoki baholash an‘anaviy sog‘liqni saqlash da‘volarini qabul qilish mezoniga aylandi. *Crataegus*, *Rosaceae* jinsi o‘simliklari keng tarqalgan bo‘lib, uzoq vaqtdan beri xalq tabobatida yurak (yurak-tomir kasalliklari), markaziy asab tizimi, immunitet tizimi, ko‘z, reproduktiv tizim, jigar, buyrak va boshqalar kabi turli kasalliklarni davolashda qo‘llanilgan. Shuningdek, u sitotoksik, gastroprotektiv, yallig‘lanishga qarshi, OIVga qarshi va mikroblarga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi. Jinsda oligomerik prosiyanidinlar, flavonoidlar, triterpenlar, polisaxaridlar, katexolaminlar kabi fitokimyoviy moddalar aniqlangan va ularning ko‘pchiligi biologik faollik uchun baholangan. Ushbu sharhda jinsning kimyosi va farmakologiyasi va uning ko‘plab o‘simliklaridan an‘anaviy foydalanish bo‘yicha keng qamrovli ma‘lumotlar mavjud. Bundan tashqari, ushbu sharhda turli xil *Crataegus* o‘simliklarining klinik sinovlari va tartibga solish holati, shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi kelajakdagi tadqiqotlar doirasi muhokama qilinadi.[2]

Balandligi 6-10 m, tanasining yo‘g‘onligi 40-50 sm, sershox. Do‘lananing 890 turi bo‘lib, shundan 10 turi O‘zbekistonda o‘sadi. Xitoy, Ispaniya, Italiya, Jazoir, Amerika va b. mamlakatlarda keng tarqalgan. Barg cheti yirik tishli yoki patsimon bo‘lingan, poyaga ketma-ket o‘rnashgan. Guli mayda, to‘pgulga yig‘ilgan. Mevasi 1-5 danakli. Do‘lananing manzarali o‘simlik sifatida o‘stiriladigan, shuningdek, bo‘riko‘z do‘lana, sariq do‘lana, qizil do‘lana kabi turlari bor. Do‘lana yovvoyi holda O‘zbekistonning tog‘li tumanlarida, dengiz sathidan 1000-1500 m balandlikda, ko‘pincha, yakka holda o‘sadi, ba‘zan kichik do‘lanazorlar ham uchraydi. Ba‘zi turlarining mevasi yirik, ko‘p iste‘mol qilinadi. Sariq do‘lana guli nektar (gulshira) ga boy. Do‘lana mayiyunda gullaydi, sentyabr oyining oxirlarida pishadi, 25-30 yoshli daraxti 70-80 kg hosil beradi. Mevasi tarkibida 11,5-15,9% qand, 8% yog‘, 0,67-0,88% olma kislotasi bor. Xalq tabobatida ishtaha ochuvchi, ichni qotiruvchi dori sifatida qo‘llaniladi. Do‘lana bargi, po‘stlog‘i va ildizi qaynatmasi bilan matolarni sariq va qo‘ng‘ir rangga bo‘yash mumkin. Do‘lana olma, nok, behi uchun yaxshi payvandtag bo‘ladi. Urug‘i, ildizi, ildiz bachkisi va ildiz poyasidan, parxish yo‘li bilan ham ko‘paytiriladi. Danagining qobig‘i juda qattiq, ekilgandan keyin 2 - yoki 3 - yili unib chiqadi. Uni sulfat kislotaga 12 soat solib, nam qumda bahorgacha saqlansa, 1-yiliiyoq unadi. Do‘lana sovuqqa, qurg‘oqchilikka chidamli. Do‘lanadan yashil devor va ixota daraxtzorlari hosil qilishda, eroziyaga qarshi tog‘ yon bag‘irlarini mustahkamlashda foydalaniladi. Do‘lanani och qoringa iste‘mol qilmaslik kerak. Chunki, u ichakni qisib (spazm) qayt qildiradi. Bu mevani iste‘mol qilgandan keyin ustidan sovuq suv ichish mumkin emas, aks holda u me‘da-ichak sanchig‘iga sabab bo‘lishini unutmang. Shuningdek, uni ortiqcha iste‘mol qilish buyrakka zararli bo‘lib, me‘daichakni zaiflashtirib, qulanj (kolit) xastaligi, ko‘ngil aynishi, qayt qilishni paydo qiladi. Mevaning qaynatma, damlama, qiyom va undan tayyorlangan preparatlar bilan davolanish faqat shifokor maslahati bilan va uning nazorati ostida qo‘llanishi lozim. tetrafenilfosfoniy-selektiv elektrod bilan o‘lchangan va florometrik tarzda o‘lchangan

Crataegus meva ekstraktlari H₂O₂ ishlab chiqarish bilan o'lgangan mitoxondriyal membrana potentsialini 1,2-4,4 mV ga kamaytirdi. Bundan tashqari, u flavoprotein va sitoxrom o'rtasidagi mitoxondrial nafas olish zanjirining inhibe qilinishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal ADP bilan stimulyatsiya qilingan va bog'lanmagan nafas olishni biroz qisqartirdi.[4] Do'lana kasalliklariga qarshi integratsiyalashgan kurash choralari (Integrated Pest Management) pestitsidlardan foydalanishni kamaytirish, shu bilan birga rentabellik, hosil sifatini saqlab qolish dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi.

Kasalliklarga qarshi integratsiyalashgan kurash choralari nuqtai nazaridan o'simliklarda biotik stresslarni boshqarish uchun iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay yondashuv sifatida paydo bo'ladi hamda rivojlandi. Do'lana turkumiga mansub daraxtlarda asosan quyidagi Mintaqaviy ahamiyatga ega asosiy kasalliklar zarar keltiradi: 1. Do'lana un shudring kasalligi – (*Podosphaera oxycanthae* de. Bary. f. *crataegi* Jacz. va *Phyllactinia suffulta* Sacc. f. *oxycanthae* Roum.), 2. Qo'ng'ir dog'lanish – (*Septoria crataegicola* Bond, et Tram.), 3. Do'lananing traxeomikoz kasalligi – (*Fusarium oxysporum*), 4. Do'lananing zang kasalligi – (*Gymnosporangium clavariaeforme.*), 5. Do'lananing oq dog'lanish kasalligi – (*Septoria crataegi* Kickx.), 6. Do'lana monilioz kasalligi – (*Monilia fructigena*).[5] Meva tarkibida 20 foiz qand, 8 foiz yog', flavonoidlar, xolin, atsetilxolin, oshlovchi moddalar, karotin, S vitamini, organik kislotalar kabi moddalar mavjud. O'zbekiston sharoitida o'sadigan do'lananing ba'zi turlarida V1, V2, RR, S, Ye vitaminlari borligi aniqlangan. Ko'pgina xalqlar xalq tabobatida do'lana ich ketish, toliqish, aqliy horg'inlik, uyqusizlik va asabiylashganda qo'llaniladi. Shuningdek, bu meva yurak og'riganda, klimaks davrida, revmatizm asoratidan paydo bo'lgan revmokatitda, aterosklerozda, qon bosimi oshganda, bosh aylanishi, yo'talda ham iste'mol qilinadi. Hozirda farmatsevtika sanoatida do'lana gullaridan tayyorlangan tindirma va turli boshqa giyohlar bilan birga tayyorlangan dori vositalari ateroskleroz, nevroz, asab tizimi va yurak- qon tomir kasalliklarida keng foydalanilmoqda [6] Immunitet uchun: do'lana organizmdagi toksinlarni chiqarib yuboradi. Tarkibidagi S vitamini leykotsitlar ni faollashtiradi va immun tizimini yaxshilaydi. Har bir narsaning foydali tarafi bilan nojo'ya hususiyati bo'lgani kabi, do'lana o'simligining nojo'ya ta'siri ham bor. Ular quyidagi hollarda istemol qilib bo'lmaydi. - Yurak kasalliklarini davolashga mo'ljallangan dorilar bilan birga qo'llash. - Jarrohlik amaliyotidan oldin va keyin. - Do'lanani och qoringa iste'mol qilish mumkin emas. Chunki, u ichakni spazm qilib qayt qildiradi. - Bu mevani yegandan keyin ustidan sovuq suv ichish ham zararli, aks holda u me'da-ichak sanchig'iga sabab bo'lishi mumkin. - Uni ortiqcha iste'mol qilish buyrakka zarar bo'lib, me'da-ichakni zaiflashtirib, qulanj (kolit) xastaligi, ko'ngil aynishi, qayt qilishni paydo qiladi [7] Do'lananing oq dog'lanish kasalligi - *Septoria crataegi* Kickx. Rivojlanish bosqichlari tavsifi. Yozda ko'plab dog'lar paydo bo'ladi, ular kichik, yumaloq, to'q jigarrang. Asta-sekin, dog'larning o'rtasi porlaydi, kuzda dog'lar oq rangga aylanadi, aniq jigarrang chegara bilan. Qo'ziqorinning mevali tanalari dog'larda hosil bo'ladi. Ta'sir qilingan o'simlikning barglari jigarrang bo'lib, quriydi; kuchli infeksiya barglarning erta tushishiga olib kelishi mumkin. Rivojlanish sikli. Kasallikning tarqalish manbai zamburug'lar qishlab chiqqan barglar hisoblanadi. Ba'zan shoxlarda qishlab qolishi mumkin. Kasallikning rivojlanishi uchun eng qulay harorat 18–20°S bo'lsa-da, sporalar 20-30°S da o'sa oladi. Sporalar shamol va yomg'ir tomchilari yordamida tarqaladi. Ob-havoning kelishiga qarab sporalarning tarqalishi 60 kungacha cho'zilishi hamda kasallikning yashirin davri 8-12 kun davom etishi mumkin. Rivojlanish bosqichlari tavsifi. Zamburug' mumsimon qurigan meva hamda boshqa zararlangan qismlarda qishlab chiqadi. Mevaga olma qurti va boshqa hasharotlar, qushlar, do'l jarohatlagan joylardan yuqadi. Zararlanish belgilari. Do'lana mevalari

chirib, yaroqsiz holga keladi. Mevalar nafaqat o‘simlikda, balki omborda ham bu kasallik bilan zararlanadi. Rivojlanish sikli. Kasallangandan so‘ng 3-5 kun o‘tib mevalar qo‘ng‘ir rangga kiradi, 8-10 kun o‘tib sporalar paydo bo‘ladi. Bahorda daraxtlarning gullash davrida havo haroratining salqin va namlikning yuqori kelishi kasallikning keng tarqalishiga sabab bo‘ladi. Zamburug‘ sporalari havoning harorati 24-28°S, nisbiy namligi esa 75% dan yuqori bo‘lganda avj olib rivojlanadi.[8]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. This journal was discontinued in the SciELO collection on 03/2020
3. Г. Исмоновья., Н.М.Наралиева, Г/ Иброхимова, Б.Каримов, З. Юсупов, Таксономический insights в genus Rosa L. От Коллекция Национального Гербария Узбекистана Таксономический анализ рода Rosa L. из коллекции Национального гербария Узбекистана. Available from: https://www.researchgate.net/publication/381402734_Taxonomic_insights_into_the_genus_Rosa_L_from_the_National_Herbarium_of_Uzbekistan_Collection [accessed Oct 31 2024].
4. Nafasov Z.N., Allayarov N.J. Main types of diseases in hawthorn (*Crataegus*), their development and system of adapted management (IPM) with it. International Conference Topics www.econferenceseries.com Modern Science and Scientific Studies. Natural sciences social sciences applied sciences medical sciences engineering sciences E-Conference Series Premium BEST Quality Guaran Teeservice. Vol 2, Issue 2, February 19th 2023 ISSN (E): 2835-3730. SJIF 2023: 5.272. – P.238-248.
5. Bernatoniene J., Trumbeckaite S., Majiene D., Baniene R., Baliutyte G., Savickas A., and Toleikis A., The effect of *Crataegus* fruit extract and some of its flavonoids on mitochondrial oxidative phosphorylation in the heart, *Phytotherapy Research*. (2009) **23**, no. 12, 1701–1707, 2-s2.0-73449101482, <https://doi.org/10.1002/ptr.2815>.
6. Website: econferenceseries.com
7. <https://zamin.uz/uz/tibbiyot/45373-dulananing-7-foydasi.html>
8. <https://shifo.uz/article/do-lana-haqida>